

УДК 332.1:004.9

DOI 10.5281/zenodo.12668182

ДОЛБНЯ Наталия Валериевна¹,
ГАНЖА Дмитрий Сергеевич¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», ул. Университетская, 24, Донецк, Россия, 283001

ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКАЗАМИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Эффективное управление заказами является одним из ключевых элементов успеха торгового предприятия в условиях современной конкуренции и быстро меняющихся рыночных требований и, в этом контексте, особенно важно оптимизировать процессы управления заказами для повышения эффективности, конкурентоспособности и удовлетворения потребностей клиентов. Данная статья посвящена вопросам совершенствования системы управления заказами торгового предприятия ООО «ТД «Горняк», расположенного в г. Донецк, ДНР, Россия. Рассмотрены основные характеристики торговой деятельности ООО «ТД «Горняк»: заключение договоров и отгрузка, реализация товаров, управление складскими запасами, управление торговыми точками, маркетинг и реклама. Особое внимание уделяется вопросам бизнес-процессов предприятия, где авторы подробно останавливаются на анализе управляющих, основных и поддерживающих процессов, детально анализируются этапы бизнес-процессов деятельности предприятия и их характеристики, что позволило построить процессные модели и выделить «узкие места» текущей системы управления заказами. Авторы статьи исследуют основные проблемы, с которыми сталкивается предприятие при управлении заказами, обсуждаются основные этапы процесса, начиная от принятия заказа и заканчивая его отгрузкой и оплатой. В аналитической части приведены некоторые методы управления заказами, включая применение современных информационных технологий и программного обеспечения для автоматизации процессов управления заказами. В заключение авторы предлагают конкретные рекомендации по совершенствованию системы управления заказами торгового предприятия, с учетом специфики ООО «ТД «Горняк» и с упором на внедрение современных технологий. Предлагаемое решение основывается на разработке web-приложения, которое в перспективе положительно повлияет на конкурентоспособность предприятия.

Ключевые слова: управление заказами, торговое предприятие, бизнес-процессы, заключение договоров, отгрузка, реализация товаров, управление складскими запасами, управление торговыми точками, маркетинг, реклама, автоматизация, информационные технологии, web-приложение, конкурентоспособность.

Постановка проблемы. Система управления заказами – ключевой элемент успешной деятельности торгового предприятия. Она позволяет не только эффективно управлять потоком заказов, но и повышать уровень обслуживания клиентов, улучшать процессы складского учета и ускорять доставку товаров, и, совершенствование данной системы является необходимым условием для развития бизнеса, увеличения его конкурентоспособности на рынке. В современных условиях необходимо постоянно адаптировать и модернизировать систему управления заказами, в первую очередь это касается внедрения новых программных решений и технологий, которые позволяют автоматизировать процессы управления заказами, упростить взаимодействие с клиентами

и улучшить контроль над всеми этапами выполнения заказа.

По мнению российских ученых Медведевой Ю.Ю., Кольган М.В., Бармуты К.А. «...сфера услуг, в частности сфера торговли, обладает высоким адаптационным потенциалом за счет специфики технологических процессов, и в числе первых приспособляется к условиям развития цифровой экономики» [1, с. 62], что позволяет выделить одно из основных направлений совершенствования системы управления заказами – внедрение цифровых технологий. Современные программные решения дают возможность автоматизировать процессы обработки заказов, отслеживать их выполнение в режиме реального времени, оптимизировать запасы товаров на складе и ускорить процессы доставки. Кроме того, цифровые технологии позволяют повысить уровень обслуживания клиентов за счет улучшения коммуникации и предоставления доступа к информации о статусе заказа [2].

Еще одним важным аспектом совершенствования системы управления заказами является оптимизация процессов внутри предприятия [3], что включает в себя анализ и оптимизацию цепочек поставок, управление запасами, планирование производства и управление персоналом – правильная организация данных процессов позволяет повысить эффективность работы предприятия, сократить издержки и повысить его конкурентоспособность.

Современный рынок требует от компаний высокой степени автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, и внедрение web-приложений для управления заказами позволяет значительно сократить время обработки заказов, минимизировать количество ошибок и улучшить взаимодействие с клиентами. В условиях высокой конкуренции на рынке каждая минута и каждый процент эффективности могут стать решающими для успешного ведения бизнеса, клиенты ожидают быстрого и безошибочного обслуживания, а компании, не способные удовлетворить эти ожидания, рискуют потерять свою клиентскую базу.

Анализ последних исследований и публикаций. В российской научной литературе существует ряд исследователей, которые значительно способствовали изучению проблемы управления заказами, например, Алексеев С.Б., в своей работе рассматривает способы повышения конкурентоспособности торгового предприятия, делая акцент на необходимости трансформационных процессов внутри торгового предприятия [3]. Исмаилов М.Н. и Магеррамов З.Т. исследуют вопросы автоматизации и внедрения информационных систем, уделяя особое внимание их интеграции в бизнес-процессы [4]. Суржииков М.А., Грицунова С.В., Седых Ю.А. анализируют организационные и экономические эффекты внедрения информационных систем в коммерческих организациях, и как это может комплексно повлиять на стратегию и рост коммерческого предприятия [5].

Кроме того, отдельно следует выделить ученых: Великанову Л.О., Гайвук А.Р., Печникову А.Г., Андрееву О.Р., Комарову А.И., которые внесли значительный вклад в изучение методов автоматизации бизнес-процессов торговых предприятий. Великанова Л.О., Гайвук А.Р. акцентируют внимание на технологических аспектах применения мобильных технологий для автоматизации бизнес-процессов на торговом предприятии [6], тогда как Печникова А.Г., Андреева О.Р. изучают явление онлайн и электронных касс [7]. Комарова А.И. исследует вопросы интеграции информационных систем в существующие бизнес-процессы и рассматривает методологические подходы к их внедрению, акцентируя внимание на «зеленых» цифровых технологиях [8].

Зарубежные ученые также активно занимаются исследованием темы совершенствования бизнес-процессов, включая торговые предприятия. Особо хотелось бы выделить известных американских ученых – Томаса Дэвенпорта и Майкла Хаммера, которые являются признанными экспертами в области реинжиниринга бизнес-процессов и

использования информационных технологий для повышения эффективности [9-10].

Проблема цифровой трансформации системы управления заказами коммерческих организаций исследована на высоком уровне как российскими, так и зарубежными учеными, однако непрерывное развитие технологий и изменения в бизнес-среде требуют постоянного обновления знаний и дальнейших исследований в этой области.

Цель исследования. Цель исследования – изучить возможности совершенствования системы управления заказами торгового предприятия на примере реально функционирующего российского предприятия.

Изложение основного материала. Исследование управления заказами торгового предприятия позволяет оптимизировать процессы, выявить слабые места в системе управления и принять меры по их устранению. В данной работе на примере ООО «ГД «Горняк» (г. Донецк, ДНР, Россия) рассмотрим предприятие с целью выявления возможностей совершенствования бизнес-процессов для решения задач постоянного мониторинга заказов, сокращения времени на выполнение заказов, увеличения прибыли и повышения уровня обслуживания клиентов, что в дальнейшем будет способствовать прогнозу спроса, принятию оперативных решений по закупкам и производству, позволит снизить издержки, оптимизировать цепочку поставок и повысить конкурентоспособность предприятия.

ООО «ГД «Горняк» – это производственное предприятие, расположенное в новом регионе Российской Федерации – Донецкой Народной Республике, компания специализируется на производстве молочной, колбасной продукции и других продуктов питания (табл. 1).

Таблица 1. Собственные торговые марки ООО «ГД «Горняк»

Категория товара	Торговые марки
Молочная продукция	Молоко жидкое обработанное – ТМ «Добрыня», ТМ «Володарское»; кисломолочная продукция – ТМ «Добрыня», ТМ «Володарское», ТМ «Глечик»; творог и творожные изделия – ТМ «Добрыня»; сыры плавленые – ТМ «Добрыня»; твердые, сычужные и рассольные сыры – ТМ «Гудвин»; масло сливочное – ТМ «Глечик», ТМ «Вологодское», ТМ «Добрыня»; майонез – ТМ «Дачный»
Мороженое	Мороженое и замороженный фруктовый лед – ТМ «Геркулес»
Замороженные полуфабрикаты	Пельмени, вареники, хинкали, ravioli, котлеты, блины, тесто, основа для пиццы, чебуреки – ТМ «Геркулес», ТМ «Добрыня», ТМ «Еники-Беники», ТМ «Диканька»
Колбасные изделия и деликатесы	Колбаса вареная, сосиски, сардельки, колбаса варено-копченая и полукопченая, колбаса сыровяленая и сырокопченая; деликатесы из говядины, свинины и мяса птицы, паштеты – ТМ «Пан Фазан», ТМ «Застольная щирая»
Консервы	Мясные и мясосодержащие консервы – ТМ «Пуд мяса», ТМ «Геркулес»
Кондитерские изделия	Печенье, кексы, пирожные, торты – ТМ «Геркулес»
Соленья	Салаты, закуски – ТМ «Капустные дольки»

Деятельность предприятия включает реализацию товаров и услуг через оптовые и розничные торговые точки. Основные характеристики торговой деятельности ООО «ГД «Горняк»:

1. *Заключение договоров и отгрузка.* Торговые представители посещают торговые точки согласно закрепленной за ними территории и заключают договора с владельцами магазинов. Далее торговый представитель посещает эту точку и оформляет заказ на

поставку товара. На следующий день товар согласно накладной отбирается со склада и комплектуется, после чего происходит транспортировка и отгрузка товара в торговую точку водителем-экспедитором. Процедура повторяется согласно утвержденному графику посещений.

2. *Реализация товаров.* Торговые предприятия продают товары в розницу или оптом. Розничные точки могут быть представлены супермаркетами, универсамами, магазинами специализированного ассортимента и т.д. Оптовые предприятия осуществляют поставки товаров крупным оптовым покупателям, таким как рестораны, гостиницы, предприятия общественного питания и другим предприятиям с необходимостью закупки больших партий товаров. Предприятие обслуживает торговые точки по всему донецкому региону. Также предприятие имеет больше сотни фирменных магазинов «Геркулес МОЛОКО», 11 точек «МОЛОКО Косметик» и 13 точек «МОЛОКО Зоомагазин».

3. *Управление складскими запасами.* Торговые предприятия ответственны за управление запасами товаров на складах. Они следят за уровнем запасов, учитывают спрос и предложение, стремясь поддерживать оптимальные запасы, чтобы избежать их дефицита или перерасхода.

4. *Управление торговыми точками.* Торговые предприятия занимаются планированием и организацией работы торговых точек. Они управляют персоналом, следят за обслуживанием покупателей, поддерживают порядок и безопасность, создают привлекательную визуальную концепцию и маркетинговые акции для привлечения клиентов.

5. *Маркетинг и реклама.* Торговые предприятия проводят маркетинговые исследования, анализируют потребности рынка, создают рекламные кампании, используют различные каналы продвижения, предлагают скидки и акции для привлечения и удержания клиентов.

Чтобы лучше понять специфику предприятия, авторами разработана карта бизнес-процессов ООО «ТД «Горняк», которая помогает визуализировать рабочий процесс предприятия (рис. 1).

В процессе исследования выделены управляющие, основные и поддерживающие процессы. По мнению Хабибуллиной Е.Р. [11, с. 103], в компании все бизнес-процессы находятся в постоянном взаимодействии, поэтому наблюдается эффект синергии. Полностью согласны с данным утверждением, поэтому для дальнейшего моделирования каждый из подпроцессов будет рассмотрен детально, чтобы оценить влияние каждого элемента и установить связи.

Основные бизнес-процессы ориентированы на производство товара или оказание услуги, которые являются целевыми объектами создания предприятия и обеспечивают получение дохода. Основные процессы в деятельности торгового предприятия включают в себя следующие этапы (табл. 2).

Управленческие процессы в реализации продукции торгового предприятия играют ключевую роль в обеспечении эффективности работы предприятия и удовлетворении потребностей покупателей (табл. 3).

Поддерживающие процессы в реализации продукции торгового предприятия также важны, как основные и управленческие (табл. 4). Однако они зачастую убыточны, так как напрямую не приносят прибыль, но без них компания не сможет существовать [12, с. 302-303].

Исходя из анализа управляющих, основных и поддерживающих процессов, в контексте управления заказами, авторами построены модели процесса реализации продукции ООО ТД «Горняк» на диаграмме А-0 в нотации IDEF0. Точкой зрения выступает руководитель филиала дистрибуции (рис. 2. и рис. 3).

Рис. 1. Карта бизнес-процессов ООО «ТД «Горняк»

Таблица 2. Этапы основных процессов в деятельности торгового предприятия

Название этапа	Характеристика
Закупка товара	На этом этапе предприятие заключает договоры с поставщиками и закупает у них товар. Выбор поставщиков осуществляется на основе анализа их предложений, качества товаров и условий сотрудничества.
Обработка заказов	После получения заказа от покупателя, сотрудник торгового предприятия обрабатывает его и передает информацию о заказе на склад.
Продажа	На этом этапе процесса реализации продукции происходит продажа товара покупателю. В результате обработки заказа формируется готовая товарная накладная и выставляется счет для оплаты товара.
Складская логистика	На складе осуществляется хранение товаров, их сортировка и подготовка к отправке покупателям. Также на складе ведется учет товаров и контроль их качества.
Транспортировка	После обработки заказа и подготовки товара к отправке осуществляется его транспортировка к заказчику. Укомплектованный согласно товарной накладной заказ грузится в автомобиль и доставляется по адресу.

Таблица 3. Этапы управленческих процессов в деятельности торгового предприятия

Название этапа	Характеристика
1	2
Управление ассортиментом	Определение оптимального ассортимента товаров, который будет храниться на складе с учетом потребностей заказчиков, конкурентной среды и возможностей предприятия. Важным элементом управления ассортиментом является периодическая диверсификация продаваемых товаров, расширение ассортимента.

Окончание табл. 3

1	2
Контроль качества	Обеспечение соответствия товаров установленным стандартам качества и безопасности. Он включает в себя проверку качества товаров при поступлении на склад, а также периодические проверки качества товаров, находящихся в продаже.
Планирование закупок	Определение объемов и сроков закупок товаров у поставщиков на основе анализа продаж и складских запасов. Цель планирования закупок – обеспечить наличие необходимого ассортимента товаров на складе в нужном количестве и по оптимальным ценам.
Маркетинг	Разработка и реализация маркетинговых стратегий, организация различных акций, направленных на привлечение новых покупателей и удержание существующих.
Анализ продаж	Оценка эффективности работы предприятия, выявление слабых мест и определение направлений для улучшения. Анализ продаж включает в себя изучение динамики продаж, определение наиболее популярных товаров и выявление причин снижения продаж.

Таблица 4. Этапы поддерживающих процессов в деятельности торгового предприятия

Название этапа	Характеристика
Бухгалтерский учет	Учет финансовых операций предприятия, подготовка финансовой отчетности, расчет налогов и т.д.
Продвижение товара	Мероприятия, направленные на привлечение внимания покупателей к товару. К числу таких относятся реклама, акции, скидки, презентации и т.п.
Управление персоналом	Подбор и обучение персонала, организация работы, мотивация сотрудников и т.д.
Техническое обслуживание оборудования	Техническое обслуживание оборудования обеспечивает работоспособность торгового и складского оборудования, программного обеспечения и автомобильного транспорта. Сбой в работе любой из машин повлияет на эффективность остальных процессов.
Работа с клиентами	Обработка претензий и отзывов, решение конфликтных и иных ситуаций.

В процессе реализации продукции предприятия участвуют аналитик, бухгалтер, торговый представитель, водитель-экспедитор, разнорабочий, логист и клиенты. Для реализации продукции необходим готовый товар, статистические данные, заявка клиента на товар и оплаченный счет. Процесс регламентируется законодательством, правилами хранения, учета и комплектования, ситуацией на рынке и правилами оформления заказа. Результатами реализации продукции служат доставленный заказчику товар, договор о поставке, отчеты и прочее.

Рассмотрим подробнее рис. 3. На *первом этапе* прогнозируется спрос, анализируются издержки производства и обращения, анализируются цены конкурентов, выбирается метод ценообразования и устанавливается окончательная цена. По окончании данного этапа устанавливается цена на продукцию.

В ходе выполнения *второго этапа* отделу сбыта поступает заявка на закупку товара. Предприятие согласует список товаров в заказе с имеющейся продукцией на складе и передает полученную информацию заказчику. Этап завершается заключением договора и оплатой выставленного предприятием счета.

Рис. 2. Диаграмма A-0 процесса «Деятельность ООО «ТД «Горняк» в нотации IDEF0

Рис. 3. Диаграмма A0 процесса «Деятельность ООО «ТД «Горняк» в нотации IDEF0

Третий этап включает в себя процессы, связанные с перемещением товара, упаковкой продукции и составлением маршрута поставки. По завершению подготовки

укомплектованный товар переходит на последний этап «Отгрузка продукции и транспортировка к месту назначения».

Четвертый этап является окончательным. В ходе его выполнения перевозчик доставляет необходимый товар клиенту и в случае, если регистрируются отступления от контрольных дат по договору, заказчик может выставить претензии по нарушению условий договора.

Исходя из моделей деятельности ООО «ГД «Горняк», дальнейшей детализации требуют процессы работы с заказами, которые поступают на предприятие. Диаграмма декомпозиции процесса «Получение и обработка заказа» в нотации DFD представлена на рис. 4. Данный процесс включает в себя выполнение трех работ:

1. Работа «Обработка заказа» взаимодействует с двумя внешними сущностями и хранилищем. Клиент оформляет заказ. Торговый представитель взаимодействует со списком необходимых товаров и списком товаров на складе, согласует заказ с клиентом. В результате формируется перечень продукции в заказе.

2. Работа «Заключение договора о поставке». Торговый представитель оглашает стоимость заказа, уведомляет о дате поставки, а клиент указывает место поставки.

3. Работа «Получение денежных средств». Торговый представитель выставляет счет, клиент его оплачивает.

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции процесса «Получение и обработка заказа» в нотации DFD

Также представляет интерес, как выполненный заказ отправляется заказчику. Диаграмма декомпозиции процесса «Подготовка продукции к отправке» в нотации IDEF3 представлена на рис. 5. Процесс подготовки начинается с отбора товарных позиций с места хранения и перемещения таковых в зону комплектации. Там маркируется товар, и подготавливаются реализационные накладные. Готовый к отгрузке товар передается в погрузочную зону.

Рис. 5. Диаграмма декомпозиции процесса «Подготовка продукции к отправке» в нотации IDEF3

Оценка бизнес-процессов с помощью матрицы сопоставления бизнес-процессов является одним из успешных способов оценки предприятия [13], поэтому используя матрицу, оценим важность бизнес-процессов объекта исследования в соответствии с процедурой определения зон приоритетности (табл. 5).

Можем сделать вывод, что наибольшей важностью обладает процесс «Получение и обработка заказа». От количества обработанных заказов зависит количество отгруженной продукции и, соответственно, доход, также от этого процесса зависит количество клиентов, оформивших заказ. Менее важным является процесс «Формирование ценовой политики» – при определении цены учитывается себестоимость продукции, цены конкурентов, спрос и множество других факторов. Неверно установленная цена может либо отрицательно повлиять на спрос, либо существенно снизить доход.

Оценим степень проблемности бизнес-процессов. Результаты представлены в таблице 6.

Наиболее проблемными процессами являются процессы «Получение и обработка заказа», «Подготовка продукции к отправке» и «Отгрузка и транспортировка продукции». Все эти процессы напрямую связаны с реализацией продукции, проблема на одном из этапов сильно скажется на конечном результате.

В результате анализа полученной смешанной модели процесса реализации продукции торгового предприятия, оценки степени проблемности бизнес-процессов был выявлен ряд «узких мест», их возможные причины и последствия (табл. 7). Анализ показал, что для устранения «узких мест» процесса реализации продукции необходимо автоматизировать процесс обработки заказов и создать централизованную базу данных.

После тщательного анализа бизнес-процессов предприятия и изучения научной литературы пришли к выводу, что для эффективного управления заказами наиболее

оптимальным решением будет создание web-приложения, которое позволит упростить процесс заказа для клиентов, повысить уровень обслуживания, а также обеспечить более гладкую работу с заказами и отслеживание их выполнения. Практика создания web-приложений для различного рода организаций имеет положительный отклик [14-16].

Таблица 5. Матрица сопоставления бизнес-процессов и критические факторы успеха

Бизнес-процессы	Критические факторы успеха						Важность (количество КФУ)	
	Увеличение количества заказов	Увеличение дохода	Снижение затрат	Увеличение клиентской базы	Снижение уровня брака продукции	Увеличение средней стоимости заказа		Снижение показателя оттока клиентов
Формирование ценовой политики	√	√				√	√	4
Получение и обработка заказа	√	√		√		√	√	5
Подготовка продукции к отправке			√		√			2
Отгрузка и транспортировка продукции		√	√				√	3

Таблица 6. Оценка степени проблемности бизнес-процессов

№	Бизнес-процессы	Проблемы	Сила проблемы (по шкале 1-5)	Проблемность (по шкале 1-5)
1	Формирование ценовой политики	Сложность сбора статистических данных для определения цены	3	3
		Увеличение затрат на сырье, ресурсы и перевозки	4	
		Изменение спроса	3	
2	Получение и обработка заказа	Низкая пропускная способность обработки заказов	5	5
		Продолжительность обработки заказа	4	
3	Подготовка продукции к отправке	Неэффективная складская логистика	5	5
		Утрата товара	5	
4	Отгрузка и транспортировка продукции	Несоблюдение сроков поставки	4	5
		Отгрузка бракованного или просроченного товара	5	
		Недовоз продукции	4	
		Нехватка водителей-экспедиторов	4	

Таблица 7. «Узкие места» процесса реализации продукции

«Узкое место»	Причины	Последствия
Ведение ручного учёта готовой продукции на складе	Отсутствие автоматизации процессов на предприятии, неполное использование имеющихся возможностей компьютерной базы данных, неотлаженная оптимизация внутренних процессов	Возможны ошибки на этапе обработки заказов
Составление некоторых документов и выполнение многих расчётов вручную		Возможные ошибки при оформлении документации
Неотлаженный процесс отгрузки и транспортировки продукции		Увеличение длительности процесса отгрузки и транспортировки, увеличение затрат и потерю продукции

Использование web-приложения для управления заказами способствует значительному снижению операционных затрат – автоматизация процессов, таких как обработка заказов, управление запасами и логистика, позволяет уменьшить потребность в ручном труде, сократить расходы на зарплаты и уменьшить вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором, что, в свою очередь, приводит к снижению издержек и увеличению прибыльности компании.

Web-приложения открывают возможности для внедрения инновационных решений, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика больших данных [17; 18]. Эти технологии позволяют более точно прогнозировать спрос, анализировать поведение клиентов и принимать обоснованные бизнес-решения. Кроме того, web-приложения легко интегрируются с другими информационными системами компании, такими как CRM, ERP и системы складского учета, что создаст единое информационное пространство и улучшит взаимодействие между различными подразделениями. Для организации предлагаемого процесса в ООО «ТД «Горняк» рекомендуется провести следующие мероприятия (табл. 8), которые позволят качественно улучшить систему управления заказами.

Таблица 8. Мероприятия, направленные на автоматизацию процесса обработки заказов

Мероприятие	Ожидаемый результат
Разработка и внедрение web-приложение для обработки заказов торгового предприятия	<ol style="list-style-type: none"> 1. Автоматизация работ при оформлении заказа. 2. Снижение загруженности персонала. 3. Сокращение затрат рабочего времени.
Разработка и внедрение централизованной облачной базы данных для учета продукции на складе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Автоматизация процесса отбора продукции со склада. 2. Повышение качества информации. 3. Уменьшение влияния человеческого фактора. 4. Упрощение и увеличение скорости складских работ. 5. Исключение потерь и простоев, а также «замораживания» средств предприятия вследствие формирования некорректных заявок поставщикам. 6. Повышение эффективности и оперативности работы с документами.
Анализ данных о заказах	Использование аналитических инструментов для отслеживания и анализа данных о заказах, что поможет выявлять тенденции и оптимизировать процессы (инструменты нейросетей аналитических платформ должны быть интегрированы в web-приложение).

Мероприятия, увязанные в табл. 8, могут улучшить текущую систему и обеспечить более эффективное и прозрачное управление заказами. Указанные мероприятия необходимо дополнить организационными действиями, т.к. влияние человеческого фактора достаточно велико: проведением семинаров для сотрудников, чтобы повысить их компетенции в области управления заказами; разработкой четкой системы коммуникации между отделами, что позволит улучшить координацию и избежать задержек.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Анализ текущей системы управления заказами позволяет выявить проблемные моменты и узкие места, которые могут замедлять процесс выполнения заказов и ухудшать качество обслуживания клиентов. Внедрение современных информационных технологий для управления заказами позволяет автоматизировать процессы, упростить контроль над выполнением заказов и улучшить координацию между отделами, что позволит сократить время на обработку заказов и уменьшить вероятность ошибок.

Создание web-приложения для управления заказами является стратегически важным шагом для улучшения бизнес-процессов и увеличения прибыли предприятия. Web-приложения для управления заказами коммерческой организации играют ключевую роль в автоматизации и оптимизации бизнес-процессов, связанных с обработкой, выполнением и анализом заказов, что позволит создать комплексные решения, которые станут ключом эффективного управления заказами на всех этапах их жизненного цикла.

Список литературы

1. Медведева, Ю.Ю. Перспективы адаптации бизнес-моделей торговых предприятий к условиям цифровой экономики / Ю.Ю. Медведева, М.В. Кольган, К.А. Бармута // Практический маркетинг. – 2024. – №3(321). – С. 61-65. – DOI 10.24412/2071-3762-2024-3321-61-65.
2. Паскова, А.А. Цифровая трансформация розничной торговли: тенденции и технологии / А.А. Паскова // Новые технологии. – 2020. – Т. 16, № 6. – С. 123-131. – DOI 10.47370/2072-0920-2020-16-6-123-131.
3. Алексеев, С.Б. Механизм обеспечения конкурентной устойчивости торгового предприятия / С.Б. Алексеев // Вестник Института экономических исследований. – 2019. – № 2(14). – С. 28-34.
4. Исмаилов, М.Н. Анализ эффективности автоматизации процессов торговых предприятий в зависимости от рынка и размера торгового предприятия / М.Н. Исмаилов, З.Т. Магеррамов // Sciences of Europe. – 2023. – №118(118). – С. 34-38. – DOI 10.5281/zenodo.8019813.
5. Суржилов, М.А. Формирование стратегии роста и развития торгового предприятия / М.А. Суржилов, С.В. Грицунова, Ю.А. Седых // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2023. – №10-3. – С. 422-426.
6. Великанова, Л.О. Применение мобильных технологий для автоматизации бизнес-процессов на торговом предприятии / Л.О. Великанова, А.Р. Гайвук // Экономическое прогнозирование: модели и методы : материалы XII Международной научно-практической конференции, Воронеж, 17–19 ноября 2016 года. – Воронеж: Воронежский Центральный научно-технический институт – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, 2016. – С. 314-317.
7. Печникова, А.Г. Средства автоматизации деятельности торгового предприятия / А.Г. Печникова, О.Р. Андреева // Генезис экономических и социальных проблем субъектов рыночного хозяйства в России. – 2017. – № 11. – С. 46-50.
8. Комарова, А.И. Инновационные тренды в развитии оптово-розничной торговли / А.И. Комарова // Научное обозрение: теория и практика. – 2023. – Т. 13,

№6(100). – С. 897-906. – DOI 10.26088/2226-0226-2023-13-6-897-906.

9. Thomas H. Davenport Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology. – Harvard Business School Press, 1993. – URL: <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/204333/> (date of the application 13.06.2024).

10. Hammer, M., Champy, J. Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution. – Harper Business, 1993. 223 p.

11. Хабибуллина, Е.Р. Применение теории марковских процессов для принятия управленческих решений на основе моделирования бизнес-процессов предприятия / Е.Р. Хабибуллина // Вестник Донского государственного технического университета. – 2012. – Т. 12, № 3(64). – С. 102-107.

12. Козлова, И.В. Принципы и механизмы управления поддерживающими процессами в строительной организации / И.В. Козлова, П.Б. Сажин // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. – 2008. – Т. 14, № 3. – С. 302-306.

13. Васильченко, А.С. Оценка бизнес-процессов с помощью матрицы сопоставления бизнес-процессов / А.С. Васильченко, Д.А. Пушкарь, Т.В. Алексейчик // Научный вектор : сборник научных трудов. – 2019. – Вып. 5. – С. 185-187.

14. Данилова, Т.С. Разработка web-приложения для частной охранной организации / Т.С. Данилова, В.Н. Бабешко // Наука. Технологии. Инновации : сборник научных трудов в 9 частях, Новосибирск, 03–07 декабря 2018 года / под ред. Гадюкиной А.В. – Ч. 1. – Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018. – С. 61-65.

15. Кириченко, Т.П. Разработка web-ресурса для электронного обмена первичными бухгалтерскими документами / Т.П. Кириченко, П.П. Гонтарев // Бизнес-инжиниринг сложных систем: модели, технологии, инновации : сборник материалов VI Междунар. научно-практ. конф., Донецк – Екатеринбург, 25–26 ноября 2021 г. – Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. – С. 34-38.

16. Наранович, О.И. Экономическое обоснование разработки веб-приложения для управления транспортной логистикой / О.И. Наранович, Ю.Е. Горбач, В.П. Заеленчиц // Вестник Барановичского государственного университета. Серия: Исторические науки и археология, Экономические науки, Юридические науки. – 2022. – № 2(12). – С. 56-62.

17. Худайбердиев, А. Разработка веб-приложений, посвященных электронной коммерции / А. Худайбердиев, Р. Садатов // In Situ. – 2022. – № 12. – С. 39-41.

18. Меркулова, А.В. Разработка веб-приложений как инструмент цифровой трансформации бизнеса / А.В. Меркулова, К.А. Кольцова // Донецкие чтения 2021: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : матер. VI Междунар. научн. конф., Донецк, 26–27 октября 2021 г. / под общей редакцией С.В. Беспаловой. Т. 5. Ч. 2. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2021. – С. 278-279.

Долбня Наталия Валериевна, канд. экон. наук, доцент кафедры бизнес-информатики, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: nataliadolbnya@mail.ru

Ганжа Дмитрий Сергеевич, студент, ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет», Донецк, Россия
E-mail: ganjadima04122002@mail.ru

Поступила в редакцию 17.05.2024 г.

UDC 332.1:004.9

DOI 10.5281/zenodo.12668182

Dolbnya Natalia¹,
Ganzha Dmitry¹

¹ Donetsk State University, Universitetskaya str., 24, Donetsk, Russia, 283001

OPPORTUNITIES FOR IMPROVING THE ORDER MANAGEMENT SYSTEM OF A TRADING COMPANY

Effective order management is one of the key elements for the success of any retail business in today's competitive environment and rapidly changing market demands and, in this context, it is especially important to optimize order management processes to improve efficiency, competitiveness and customer satisfaction. This article is devoted to the issues of improving the order management system of the trading enterprise LLC TD Gornyak, located in Donetsk, DPR, Russia. The main characteristics of the trading activities of LLC TD Gornyak are considered: concluding contracts and shipping, selling goods, managing warehouse stocks, managing retail outlets, marketing and advertising. Particular attention is paid to the issues of enterprise business processes, where the authors dwell in detail on the analysis of control, main and supporting processes, analyzing in detail the stages of business processes of the enterprise and their characteristics, which makes it possible to build process models and highlight the bottlenecks of the current order management system. The authors of the article explore the main problems that enterprises face when managing orders, discussing the main stages of the process, from order acceptance to its shipment and payment. The analytical part provides some methods of order management, including the use of modern information technologies and software to automate order management processes. In conclusion, the authors offer specific recommendations for improving the order management system of a trading enterprise, taking into account the specifics of LLC TD Gornyak and with an emphasis on the introduction of modern technologies. The proposed solution is based on the development of a web application, which in the future will have a positive impact on the competitiveness of the enterprise.

Key words: *order management, retail enterprise, business processes, concluding contracts, shipping, sales of goods, inventory management, retail outlet management, marketing, advertising, automation, information technology, web application, competitiveness.*

References

1. Medvedeva Yu.Yu., Kolgan M.V. & Barmuta K.A. (2024) Prospects for Adapting Business Models of Trading Enterprises to the Digital Economy. *Prakticheskii marketing = Practical marketing*. 3(321). 61-65. – DOI 10.24412/2071-3762-2024-3321-61-65. (In Russian).
2. Paskova A.A. (2020) Digital transformation of retail business: trends and technologies. *Novye tekhnologii = New technologies*. Vol. 16. 6. 123-131. – DOI 10.47370/2072-0920-2020-16-6-123-131. (In Russian).
3. Alekseev S.B. (2019) [Mechanism for ensuring the competitive stability of a trading enterprise]. *Vestnik Instituta ekonomicheskikh issledovaniy = Bulletin of the Institute of Economic Research*. 2(14). 28-34. (In Russian).
4. Ismailov M.N. & Maharramov Z.T. (2023) Analysis of the efficiency of automation of the processes of trading enterprises depending on the market and the size of the trading enterprise. *Sciences of Europe*. 118(118). 34-38. – DOI 10.5281/zenodo.8019813. (In Russian).
5. Surzhikov M.A., Gritsunova S.V. & Sedykh Yu.A. (2023) Development of trading enterprise growth and development strategy. *Vestnik Altaiskoi akademii ekonomiki i prava =*

Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law. 10-3. 422-426. (In Russian).

6. Velikanova L.O. & Gayvuk A.R. (2016) [Application of mobile technologies for automation of business processes at a trading enterprise] In: Economic forecasting: models and methods: materials of the XII international scientific and practical conference, 17–19 November 2016, Voronezh, Russia. Voronezh, Voronezh Central Scientific and Technical Institute – branch of the Federal State Budgetary Institution "REA" of the Ministry of Energy of Russia, pp. 314-317. (In Russian).

7. Pechnikova A.G. & Andreeva O.R. (2017) [Automation tools for the activities of a trading enterprise]. *Genesis ekonomicheskikh i sotsial'nykh problem subektov rynochnogo khoziaistva v Rossii = Genesis of economic and social problems of market economy subjects in Russia*. 11. 46-50. (In Russian).

8. Komarov A.I. (2023) Innovative trends in the development of wholesale and retail trade. *Nauchnoe obozrenie: teoriia i praktika = Scientific review: theory and practice*. Vol. 13. 6(100). 897-906. – DOI 10.26088/2226-0226-2023-13-6-897-906. (In Russian).

9. Thomas H. Davenport (1993) *Process Innovation: Reengineering Work through Information Technology*. Harvard Business School Press. – URL: <https://catalogue.nla.gov.au/catalog/204333/> (date of the application: 13.06.2024).

10. Hammer M. & Champy J. (1993) *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. 223 p.

11. Khabibullina E.R. (2012) Application of Markov processes as efficient instrument for management decision making on the basis of enterprise business modeling. *Vestnik Donskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta = Bulletin of the Don State Technical University*. Vol. 12. 3(64). 102-107. (In Russian).

12. Kozlova I.V. & Sazhin P.B. (2008) Principles and mechanisms of managing supporting processes in construction organizations. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova = Bulletin of Kostroma State University N.A. Nekrasova*. Vol. 14. 3. 302-306. (In Russian).

13. Vasilchenko A.S., Pushkar D.A. & Alekseychik T.V. (2019) Assessment of business processes with the help of the matrix of comparison of business processes. *Nauchnyi vector: Sbornik nauchnykh trudov = Scientific vector: Collection of scientific papers*. 5. 185-187. (In Russian).

14. Danilova T.S. & Babeshko V.N. (2018) Development of a web application for a private security organization In: Gadyukina A.V. (ed.) *Science. Technologies. Innovations: Collection of scientific works in 9 parts, 03–07 December 2018, Novosibirsk, Russia*. Novosibirsk, Novosibirsk State Technical University. Part 1. 61-65. (In Russian).

15. Kirichenko T.P. & Gontarev P.P. (2021) Development of a web resource for electronic exchange of primary accounting documents *Business engineering of complex systems: models, technologies, innovations: collection of materials of the VI international scientific-practical conference, 25–26 November 2021, Donetsk – Yekaterinburg, Russia*. Donetsk: Donetsk National Technical University, 2021. 34-38. (In Russian).

16. Naranovich O.I., Gorbach Yu.E. & Zaelenchits V.P. (2022) Business justification of the development of a web application for the management of transport logistics. *Vestnik Baranovichskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoricheskie nauki i arkheologiya, Ekonomicheskie nauki, Iuridicheskie nauki = Bulletin of Baranovich State University. Series: Historical sciences and archeology, Economic sciences, Legal sciences*. 2(12). 56-62. (In Russian).

17. Khudaiberdiev A. & Sadatov R. (2022) Developing web applications dedicated to e-commerce. *In Situ*. 12. 39-41. (In Russian).

18. Merkulova A.V. & Koltsova K.A. (2021) [Development of web applications as a tool for digital transformation of business] In: Bespalova S.V. (ed.) Donetsk readings 2021: education, science, innovation, culture and challenges of our time: Materials of the VI International Scientific conference, 26–27 October 2021, Donetsk, Russia. Donetsk, Donetsk National University. Vol. 5. Part 2. 278-279. (In Russian).

Dolbnya Natalia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Business Informatics, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: nataliadolbnya@mail.ru

Ganzha Dmitry, student, Donetsk State University, Donetsk, Russia

E-mail: ganjadima04122002@mail.ru

Received 17.05.2024